

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В КЛАССЕ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11317754>

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению сущности социально-педагогической деятельности в классе. Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, в которую погружен школьник, приобрел особую остроту и актуальность. Положение ребёнка в обществе отличается от положения взрослого. Ребёнок не обладает полной самостоятельностью, не имеет возможности отстаивать свои права, бороться за свои интересы. В работе обоснованы коммуникативные подходы к детям и молодёжи, находящимся на попечении, а также рассмотрены, как можно использовать эти подходы для установления и поддержания синергии между уходом и образованием в классе. Термин «социальная педагогика» состоит из двух слов – «педагогика» и «социальная», как бы объединяя их значения. Такое объединение двух понятий связано с процессами дифференциации и интеграции в науке. Тот факт, что социальная педагогика выделилась из педагогики, означает, что в поле ее зрения находятся те же процессы и явления, которые изучаются педагогией, но рассматриваются они в определенном аспекте.*

Ключевые слова: *социальная педагогика, триада, Генрих Песталоцци, рефлексия, ценность, попечение.*

SOCIAL PEDAGOGY IN THE CLASSROOM

Abstract. *The article is devoted to the consideration of the essence of social and pedagogical activities in the classroom. Today, the factor of interaction and interdependence of the educational process with the social environment in which the student is immersed has acquired particular urgency and relevance. The position of a child in society differs from that of an adult. The child does not have complete independence, does not have the opportunity to defend his rights, fight for his interests. The paper makes a case for communicative approaches to children and young people in care and considers how these approaches can be used to establish and maintain synergies between care and education in the classroom. The term “social pedagogy” consists of two words – “pedagogy” and “social”, as if combining their meanings. This combination of two concepts is associated with the processes of differentiation and integration in science. The fact that social pedagogy has separated from pedagogy means that in its field of vision are the same processes and phenomena that are studied by pedagogy, but they are considered in a certain aspect.*

Key words: *social pedagogy, triad, Heinrich Pestalozzi, reflection, value, care.*

Профессионалы в сфере образования признают, что такие требования, как внедрение учебной программы, ориентированной на подотчетность с высокими ставками, могут без тщательного рассмотрения нанести ущерб поддержке эмоциональных потребностей детей и молодых людей, находящихся на попечении. Они утверждают, что для того, чтобы дети процветали, интеграция ухода и образования в повседневную жизнь является ключевым,

считают, что это особенно актуально для тех детей и молодых людей, которые пережили трудные детские годы.

Дети и молодые люди были разлучены со своими родными семьями – часто для их собственной безопасности и переданы на попечение местных властей. Они считаются одной из наиболее уязвимых групп детей и молодежи в обществе, особенно когда они впервые оказываются под опекой. Большинство из этих детей и молодых людей живут в приемных семьях, а некоторые живут в расширенных семьях, а другие помещаются в детские дома-интернаты. Многие дети и молодые люди, находящиеся на попечении, живут в состоянии изменения, переходя от размещения к размещению по независимым от них причинам. В отличие от этого, значительное количество людей могут жить в долгосрочных местах, устанавливать и поддерживать здоровые отношения, хорошо работать в школе и описывать чувство безопасности и счастья.

Важно отметить, что они обычно делятся общим травмирующим опытом, связанным с разлучением, пренебрежением, жестоким обращением и потерей. В течение длительного периода времени дети и молодые люди, находящиеся на попечении, часто подвергаются различным видам тревожных событий. Учёные объясняют, что при попадании в эти ситуации наш организм вырабатывает токсический уровень гормона стресса (кортизола).

Эта реакция на выживание способна влиять на наши физические, психологические и социальные способы функционирования, такие как наша способность координировать свое тело, сосредотачиваться на представленных задачах, позитивно относиться к себе и окружающему миру и формировать отношения с другими. Поддерживать детей и молодежь в преодолении этих трудностей отнюдь не просто. Мы предлагаем, чтобы социальная педагогика в классе не только служила трамплином к выздоровлению для тех, кто пережил травму, но и обеспечивала контекст для создания и поддержания синергии между уходом и образованием для всех детей и молодых людей в вашем классе.

Во многих странах континентальной Европы социальная педагогика считается одновременно профессией и дисциплиной. Её можно проследить до работы таких философов образования, как Руссо, Песталоцци и Фробель. Она повлияла на ряд детских услуг и организаций, таких как педагогическое образование, работа с молодежью, образование в раннем детстве, общественное образование и социальная работа.

На практике социальная педагогика считается динамичным гуманистическим подходом к образованию, который учитывает, но выходит за рамки предметного. Гуманизм направлен на развитие человеческого потенциала через отношения, благополучие и счастье, целостное обучение и расширение прав и возможностей. Чтобы продемонстрировать, как это может выглядеть в вашем классе, представлю некоторые отличительные черты социально-педагогического подхода ниже.

Было бы ошибкой рассматривать социальную педагогику как сводимую к набору методик. Вместо этого полезно рассматривать его как форму искусства, которая связывает учителя с их фундаментальными ценностями и убеждениями. Рекомендации социальным педагогам:

- Сосредоточьтесь на ребенке в целом. Дети погружены в сложную реляционную систему поддержки. Надо осознать, что дети и молодые люди думают, чувствуют, имеют

физическое, духовное, социальное и творческое существование, и что все эти характеристики постоянно взаимодействуют в унисон. Подобным образом вы привлекаете себя к своей работе как единое целое.

- Постоянно размышляйте о своей практике. Чтобы преодолеть сложные требования, с которыми они часто сталкиваются, используйте и применяйте теоретические понимания в своей повседневной практике. Принимайте решения о продвижении вперед в соответствии с наилучшими интересами детей и молодых людей, находящихся на вашем попечении.

- Вложите их сердца в свою работу как этические и эмоциональные существа. Вы должны быть связаны со своими фундаментальными ценностями и убеждениями и постоянно знать, как вы выражаете себя во внешнем мире, знать, как ваши эмоциональные реакции могут повлиять на ваши отношения и общение с детьми и другими. Через свои отношения с другими людьми вы проявляете сочувствие и уважение. Цените, слушайте и реагируйте на точку зрения других, зная, что это часто будет отличаться от собственной.

- Будьте практичны и креативны. Простые действия, которые составляют многие аспекты повседневной жизни детей, такие как приготовление пищи и закусок, или создание музыки и создание воздушных змеев, рассматриваются как среда для построения безопасных доверительных отношений.

- Поделитесь своим пространством. Хотя они вместе, дети и взрослые рассматриваются как населяющие одно и то же жизненное пространство, а не как существующие в отдельных иерархических областях.

- Командная работа. Активно ищите вклад других людей в поддержку детей и молодежи. При этом формируйте хорошие рабочие отношения с родителями и опекунами, другими специалистами и членами местного сообщества.

Теперь, когда я кратко познакомила вас с социальной педагогикой и тем, как это может повлиять на вас как на начинающего учителя, обращаю ваше внимание на то, как вы можете использовать этот подход для установления и поддержания синергии между уходом и образованием в вашем классе. Представляю вам то, что часто называют триадой социальной педагогической практики «голова, сердце и руки».

Эта фраза была впервые придумана швейцарским реформатором образования Иоганном Генрихом Песталоцци в конце XVIII века, чтобы продемонстрировать, как весь человек вовлечен в искусство преподавания. Песталоцци полагал, что дух обучения обнаружился благодаря взаимодействию этих трёх элементов, что «развитие ума и руки должно быть подчинено развитию сердца», С социально-педагогической точки зрения синергизм ухода и образования в классе может быть установлен и сохранен посредством искусства «быть» с детьми, а не «делать». Таким образом, основное внимание в практике направлено на:

- Ценности и убеждения, которых вы придерживаетесь в отношении образования (голова).
- Как вы выражаете эти ценности и убеждения? (Сердце).
- Действия, которые являются частью вашей повседневной практики (Руки).

Более подробное изучение этих элементов дает полезную основу, чтобы объяснить, как, по нашему мнению, социально-педагогический подход может помочь вам установить и поддерживать синергию ухода и образования в вашем классе.

Голова:

В результате исследования возникают два фундаментальных вопроса, касающихся ценностей и убеждений, которых вы придерживаетесь в отношении образования: (1) Какова ваша теория обучения? (2) Каким вы представляете себе ребёнка?

Важно отметить важность этих вопросов, так как ваши ответы будут неизбежно формировать и информировать каждый аспект вашей практики. Теория и образ, которые вы придерживаетесь, подтолкнут вас к определенному поведению и повлияют на вашу способность понимать и поддерживать детей и молодых людей в вашем классе. Чтобы поддержать вас в этом, предоставляю два противоположных мнения для вашего рассмотрения. Они представлены для быстрого размышления.

Какова ваша теория обучения? Для некоторых из вас образование может характеризоваться приобретением знаний, таблицами лог, производительностью и записью данных. Здесь роль учителя является технической и направлена на реализацию учебной программы; обучение рассматривается как форма линейного прогресса на пути к установленной цели, а забота или пастырские обязанности становятся обязанностью специалистов. Для других образование может характеризоваться проверкой гипотез, креативностью и оригинальностью. Здесь обучение рассматривается как «что-то, что стреляет во всех направлениях без начала и без конца, но всегда между ними и с открытием для других направлений и мест». Таким образом, роль учителя является ведущим, а обучение рассматривается как процесс совместного строительства.

Каким вы представляете себе ребёнка?

Некоторые из вас могут рассматривать ребенка как пассивного получателя знаний, «пустой сосуд», в который вы должны «залить» знания. Для других детей считается, что они «богаты потенциалом, сильны, могущественны, компетентны и более всего связаны со взрослыми и другими детьми». Опираясь на работу учёных, мы считаем необходимым принять точку зрения, которая рассматривает обучение как подлинный, интерактивный и совместный процесс. Построение доверительных и безопасных отношений является ключом к этому процессу, особенно для детей и молодых людей, находящихся на попечении.

Нел Ноддингс, как и многие другие, утверждает, что академические цели школ не могут быть достигнуты, если учителя не предоставят учащимся заботливую и поддерживающую классную среду. Акцент на уходе в образовании находит дальнейшее отражение во втором элементе триады – сердце.

Сердце:

«Сердце» представляется как второй элемент, присущий повседневной практике педагога. Этот элемент лежит в основе человеческих отношений. Он выступает в качестве «реляционного стимула» для преподавателя, столкнувшегося со сложностью понимания того, как их ежедневное межличностное поведение влияет на развитие детей и молодежи в их классе. Люди рассматриваются как реляционные участники в их собственном

уникальном контексте. Их восприятие, осознание и сознание переплетаются с их отношениями с языком, людьми и вещами.

При входе в класс не требуется много времени, чтобы распознать эту сложную реляционную систему на работе. Когда звонит колокол, начинается суэта и суматоха учебного дня. Люди со своей уникальной историей опыта, мыслей и чувств собираются вместе, чтобы принять тщательно спланированный график событий. Среди этого улья активности дети и взрослые разделяют множество взаимодействий. Именно качество этих взаимодействий играет ключевую роль в эмоциональном развитии и образовательном прогрессе детей и молодежи. Установление и поддержание позитивного, ободряющего и заботливого взаимодействия может иногда по разным причинам быть трудным как для детей, так и для взрослых. Однако важность этого подчеркивается растущим объемом литературы, исследующей отношения между учителем и учеником. Полученные данные свидетельствуют о том, что качество этих отношений влияет не только на эмоциональное и академическое развитие ребенка, но и на его чувство принадлежности к более широкому школьному сообществу. Психологическая потребность «принадлежать» давно признана одной из наших основных человеческих потребностей.

Тевен и МакКроски предполагают, что учителю трудно постоянно заботиться о каждом ребенке или молодом человеке, особенно при обучении в больших классах. Они предполагают, что, хотя для учителей наиболее благоприятно действительно заботиться о своем ученике, именно восприятие заботы имеет решающее значение. «Если учитель глубоко заботится, но не сообщает этот атрибут, он или она может также не заботиться вообще». Акцент на том, как общаться таким образом, дополнительно отражен в третьем элементе триады, руках.

Руки:

Заключительный элемент триады рассматривает «руки». Этот элемент касается того, как вы демонстрируете свою практику. Из-за раннего опыта детей и молодых людей, находящихся на попечении, и сложности трудностей, с которыми они сталкиваются в результате, им часто требуется индивидуальный реляционный подход к их образованию.

Концепция «повседневного эксперта» – это полезное средство для понимания того, как это может выглядеть в классе. «Ежедневный эксперт» по сути обеспечивает модель того, что хорошее воспитание обеспечит. Это может быть достигнуто в классе за счет:

- Участия в «общей третьей» деятельности. «Общая треть», датская концепция, занимающая центральное место в социально-педагогической практике, описывает акт участия в деятельности, которая связывает как взрослого, так и ребенка. Деятельность, которая создает взаимное любопытство и дает возможность планировать, делиться идеями и наслаждаться процессом завершения чего-то вместе, может стать «общей третьей» деятельностью.

- Знакомства со студентами, особенно с «труднодоступными». Слушать детей и молодежь, говорить друг с другом, темы, в которых они хотят внести свой вклад; узнать их чувство юмора, интересы, страсти и разочарования. Используйте это для поддержки разговоров с ребенком или молодым человеком. Официальные форумы, такие как школьный совет, также могут стать полезной платформой для достижения этой цели. Участие в

форумах может повысить вашу осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются дети и молодые люди.

- Поощрения и поддержки детей, находящихся под опекой, для доступа к внеклассному обучению. Участие в спортивных мероприятиях или клубах по интересам предоставляет важную платформу для развития дружбы и расширения социальных сетей.

Они также выступают в качестве важного источника стабильности и последовательности в жизни детей.

- Рассматривать образование как партнерство. Планируйте возможности обучения, которые создают партнерство между вами и ребенком или молодым человеком или через пиринговое партнерство. Поощряйте детей и молодежь следовать своим увлечениям. Позвольте им исследовать и находить информацию с помощью различных средств и делиться своими мыслями и мнениями, используя любую доступную им технологию.

- Оценка игры. Преимущества игры не ограничиваются ранними годами развития; радость и открытие могут быть в любом возрасте. Благодаря игре мы узнаем, как усовершенствовать концепции и проверить теории, научиться регулировать наши эмоции и взаимодействовать с другими. Это особенно актуально для тех, кто, возможно, не смоделировал это в годы формирования.

- Размышления и вопросы о том, что сложное поведение может пытаться общаться.

Сложное поведение часто может вызвать у ребенка и взрослого чувство разочарования, вины и замешательства. Таким образом, размышления о факторах, способствующих такому поведению, и формулирование плана поддержки важны для поддержания баланса ухода и образования в классе.

Ценности и убеждения, которых вы придерживаетесь в отношении образования, влияют на подход и реализацию возможностей обучения в вашем классе. Точно так же то, что вы планируете и демонстрируете в своем классе, может дать интересное представление о ценностях и убеждениях, которых вы придерживаетесь в отношении образования. Четкое понимание вашей позиции может помочь вам в сложных или незнакомых ситуациях.

Рефлексия – это метод, который стремится помочь специалистам в понимании ситуаций с целью продвижения вперед.

Отражение как неотъемлемая часть повседневной практики

Существует мимолетная ссылка на отражение в минимальных требованиях к учителям-стажерам, работающим над получением статуса квалифицированного учителя. Это призывает слушателей «систематически размышлять об эффективности уроков и подходов к обучению». Считается, что для установления и поддержания синергизма между уходом и образованием в рамках учебной программы, ориентированной на подотчетность, процесс осмысления требует своего собственного стандарта и должен быть подчеркнут.

Критическое отражение рассматривается как основная часть ряда медицинских и медицинских профессий, таких как уход и психология. Размышления являются неотъемлемой частью практики, неотъемлемой частью обучения и развития. Хотя его часто называют ключевым навыком, считается, что его реальный смысл и ценность часто неправильно понимаются или теряются, особенно в контексте занятой школы. Отражение определяется как:

- умение организовывать мероприятия в рамках своей повседневной работы
- средство улучшения практики
- способ соединения теории с практикой.

Это может быть выполнено самостоятельно, под наблюдением или в команде, и неизбежно включает цикл опыт-отражение-действие.

Мы – чудо сложности; миллиарды динамических процессов, как внутренних, так и внешних, находятся в игре с самого начала нашего. Наше путешествие по жизни уникально и податливо. Мы показываем миру свою собственную коллекцию сильных и слабых сторон. В то время как для многих путешествие по жизни полно позитивных, здоровых связей, другие подвергались очень трудному опыту, особенно дети и молодые люди на грани или под опекой.

Важно отметить, что для детей и молодых людей, находящихся на попечении, забота и приверженность отдельного учителя часто имеют решающее значение для их развития.

Социальная педагогика в классе обеспечивает идеальный контекст для вас, чтобы продемонстрировать эту приверженность и справиться с неизбежной напряженностью, которая приходит с тем, чтобы быть учителем. Потратьте некоторое время (около 40 минут), чтобы определить положительное изменение, которое вы хотели бы увидеть для одного из детей или молодых людей, находящихся на вашем попечении. Используйте модель надзора, чтобы подумать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Социальная педагогика давно стала важной частью образовательной системы, и нацелена она на поддержку наиболее незащищенных групп общества. Эта сфера играет значительную роль в гармоничном развитии личности и формировании благоприятных условий для ее самовыражения и самореализации.

Благодаря социальной педагогике удастся значительно повысить социальную интеграцию и качество жизни тех, кто столкнулся с проблемами или оказался в трудной жизненной ситуации.

REFERENCES

1. Бутин Ю. Нужна единая социально-педагогическая система// Воспитание школьника. -1994.- № 2.
2. Педагогическая система И. Г. Песталоцци / Г. Б. Корнетов // Шк. технологии. – 2007. – № 3. – С. 48–58.
3. Кэрнс К. (2013) «Влияние травмы на обучение детей»
4. С. Джексон «Пути образования для молодых людей, находящихся под опекой: идеи из исследований и практики».
5. Беннетт Дж. и Тайлер К. (2006) «Сильный старт II: образование и уход за детьми дошкольного возраста».
6. <https://dzen.ru/a/ZBhmOQXDMQJFbmSp>
7. [Каллибекова Г.А. Роль и специфика использования интерактивных методов в учебном процессе](#)